

TURIZM INDUSTRIYASIDA XALQARO MEHMONXONALAR TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Xojiakbarova Gulyora Turg'unboy qizi

talaba,

Mehmonxona xo'jaligini tashkil etish va boshqarish yo'nalishi,

Teshabayeva Odina Nasridinovna

o'qituvchi,

Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10282508>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon amaliyotida turizm industriyasida xalqaro mehmonxonalar ko'p bosqichli tizim sifatida organib chiqilgan. Turizm moddiy va nomoddiy mahsulotlar xizmatlar ishlab chiqaruvchi tashkilotlarni birlashtirgan iqtisodiy faoliyatning o'ziga xos va ko'p qirrali sohasi hisoblanadi

Kalit so'zlar: mehmonxona sanoati, mehmonxona biznesi, turizm, xizmat, maxsulot.

O'z o'rnida, sayyohlarga ko'rsatiladigan asosiy xizmat turi - ularni turar joy bilan ta'minlash hisoblanadi. So'nggi 20 yil ichida dunyoda mehmonxonalar sig'imining yillik o'sishi o'rtacha 3-4% ni tashkil etdi, bu turistlarni joylashtirish obyektlarining sezilarli o'sish dinamikasidan dalolat beradi. Shu bilan birga, global mehmonxona sektoridagi hozirgi biznes sharoitlari raqobatning kuchayishi bilan tavsiflanadi, buni esa o'z navbatida mehmonxona sanoatining globallashuvi va integratsiyalashuvi jarayonlari, biznesga yangi texnologiyalarning keng joriy etilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Mehmonxona sanoati boshlang'ich kapital qo'yilmalarning kamligi, mehmonxona xizmatlariga doimiy o'sib borayotgan davlat talabi, yuqori rentabellik va loyihalarning o'rtacha o'zini oqlash muddati nisbatan qisqaligi tufayli iqtisodiyotning investitsiyalar uchun eng jozibador tarmoqlaridan biri hisoblanadi.

Mehmonxona biznesi milliy iqtisodiyotning turdosh tarmoqlarini, birinchi navbatda, qurilish va savdoni rivojlantirishni rag'batlantiradi, yangi ish o'rinlarini yaratilishiga xizmat qiladi. Mehmonxonada yashovchi 10 nafar mijozga xizmat ko'rsatish uchun qo'shimcha beshta ish o'rni yaratish zarurligi, shundan uchta bevosita, ikkita bilvosita mehmonxona xizmatlari ko'rsatish bilan bog'liqligi tadqiqotlar natijasida aniqlangan.

So'nggi o'n yillikda esa xalqaro amaliyotda mehmonxona biznesining globallashuvi tendensiyasi mehmonxona zanjirlarini yaratish orqali o'zini namoyon qildi. Globallashuv natijasida xalqaro mehmonxona bozorida vujudga kelgan o'zgarishlar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin (1-rasm)

mehmonxona xizmatining xalqaro standartlarini tasdiqlash va butun dunyoda tarqatish;

standartlarni eng qisqa muddatlarda va nisbatan kam xarajat bilan joriy etishda ilg'or ilmiy-texnikaviy, texnologik va malakaviy tajribadan foydalanish;

jahon miqyosida ishlab chiqarishni ratsionalizatsiya qilish natijasida melnat umumdorligini oshirish;

mablag' va resurslarni yanada samaraliroq taqsimlash.

1-rasm. Globallashuv natijasida xalqaro mehmonxona bozorida vujudga kelgan o'zgarishlar.

O'zgarishlar, bugungi kunda xalqaro mehmonxonalar tizimining jahon mehmonxonalar bozoridagi ulushining ortib borishi ularni chuqurroq tahlil qilishga turtki bo'ldi. Tadqiqot natijasida xalqaro mehmonxonalar tizimining bir qator afzallik va kamchiliklari aniqlandi (2-rasm).

Afzalliklar	Kamchiliklar
Yagona bron qilish tizimi	Mustaqil qarorlar qabul qila olmaslik
Yagona ma'lumotlar bazasi	Standartlarga mos kelish uchun haddan ziyod vaqt sarflash
Umumiy moliyalashtirish tizimi	Milliy qadriyatlar va mentalitetdan kelib chiqishi mumkin bo'lgan unifikatsiyaga qarshi g'oyalar
Yangi texnika va texnologiyalarni tez targ'ib qilish imkoniyati	Tizimning bir mehmonxonasiga bo'lgan munosabatning butun tizimga nisbatan qo'llanilishi
Yagona strategik marketing	
Personalni o'qitish tizimi	
Narx siyosati	

2-rasm. Xalqaro mehmonxonalar tizimining bir qator afzallik va kamchiliklari.

Bugungi kunda mehmonxonalar tizimi rivojlanishi tendensiyasidan kelib chiqib, hozirda faoliyat yuritayotgan xalqaro mehmonxonalar tizimi faoliyati tahlil qilindi 3-rasmda 2022-yil uchun dunyodagi eng yirik mehmonxona zanjirlari bo'yicha statistikalar taqdim etilgan. O'tgan yil uchun eng yirik tizim sifatida Marriott Internatsional tan olingan.

3-rasm. Dunyodagi eng yirik mehmonxona zanjirlari

Marriott International bir necha qit'a va yuzga yaqin mamlakatda o'z faoliyatini olib boradi. Bugungi kunga kelib tizimning dunyo bo'ylab 5000 dan ortiq mehmonxonalari mavjud bo'lib, uning jami xona fondi 1423044 tani tashkil etadi.

E'tiborlisi, mazkur jadvalda keltirilgan OYO Hotels & Homesning yuzlab mamlakatlarda jami 20 mingdan ortiq mehmonxonalari mavjud bo'lib, uning jami xona fondi 449 mingni tashkil etadi.

Mehmonxona xo'jaligida xizmat sifati

Mehmondo'stlik sohasida xizmat qilayotgan kompaniyalar xizmatiga talabning ortib ketgan davrida sifatni nazorat qilish juda mushkul. Shunday qilib, xizmat ko'rsatish sohasida sifatga erishish – tadbirkorlikda yutuqqa erishishning muhim vazifasi hisoblanadi.

Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyatining rivojlanishi o'ziga xos xususiyatlar va jihatlarga egadir. Shunga ko'ra, muayyan omillar ta'sirini ifodalovchi mazkur soha rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari va rivojlanish tendensiyalarini nazariy jihatdan yoritib berish alohida ahamiyatga egadir.

Xizmat ko'rsatish sohasining o'zi ushbu ko'plab faoliyat turlarining kombinatsiyasi sifatida taqdim etilgan va ularning ro'yxatiga kiritilgan. Xizmatlarning barcha turlarini turli xil tasnifiy belgilariga ko'ra, guruhlariga ajratish mumkin.

Sifatli xizmat ko'rsatishni boshqarish usullari

1- chizma. Xizmat ko'rsatish sifatini boshqarish.

Xulosa

Amalga oshirilayotgan strategiya va hal qilinayotgan vazifaga, shuningdek, ichki biznes-jarayonlarni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlariga qarab, to'lov tizimining operatori to'lov tizimining risklarni boshqarish mexanizmlarini tasniflash uchun biz ko'rib chiqqan u yoki bu yondashuvlardan foydalanishi mumkin.

Xulosa sifatida, mamlakatimizda turizm sanoatini rivojlantirishga alohida urg'u berilayotgan bir vaqtda xalqaro mehmonxonalar tizimining turistik manzillarda faoliyatini tashkil etish, nafaqat mehmonlarni joylashtirish masalasini, balki yangi ishchi o'rin yaratish, mehmonxona xizmatlari bozorida raqobatni kuchaytirish va turistik destinatsiya imidjini yaratishga turtki bo'ladi degan fikrga kelishimiz mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хомидов, К. (2022). Повышение доходов производителей.
2. Khomidov, K. (2023). Characteristics of improving organizational and economic mechanisms of management in higher education institutions. Publishing House "Baltija Publishing".
3. Хомидов, Қ. (2018). Ускоренно развивающиеся отрасли экономики Республики Узбекистан. Scienceweb academic papers collection.
4. Homidov, K. K. U. (2022). Issues of ensuring food security in Uzbekistan. Scientific Impulse, 1(4), 1529-1534.
5. Хомидов, Қ. (2019). Цифровая экономика-путь к совершенству. Scienceweb academic papers collection.
6. Ўғли, Х. Қ. Қ. (2022). Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлиги таъминлаш масалалари. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(13), 10-15.
7. Хомидов, Қ. (2019). Кластер-действенный инструмент конкурентоспособности региона. Scienceweb academic papers collection.
8. Хомидов, Қ. (2020). Iqtisodiyotni investitsiyaviy jozibadorligini oshirishda erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirishning ahamiyati. Scienceweb academic papers collection.
9. Хомидов, Қ. (2019). Iqtisodiyotimizni raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion tadbirkorlikning o'rni va ahamiyati. Scienceweb academic papers collection.
10. Хомидов, Қ. (2019). Aholi bandligi ta'minlash-iqtisodiy munosabatlarning muhim omili. Scienceweb academic papers collection.
11. Хомидов, К. К. (2019). Socioeconomic characteristics of employment in Uzbekistan. Инновационная наука, (7-8), 64-66.
12. Хомидов, К. К. (2019). Перспективный комплекс экономики Узбекистана. In Современная мировая экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и биотехнологии (pp. 54-56).
13. Homidov, K. (2023). Conceptual approaches to the formation of a model for the sustainable development of tourist complexes. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(7), 33-38.
14. Homidov, K. (2023). Organizational and economic foundations of the organization of tourist complexes in the development of tourism in the regions. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(7), 44-50.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

15. Homidov Kakhkhorali Kurbonali ugli. (2023). Objective need for the formation and sustainable development of tourist complexes in the regions: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8151902>. IQRO , 4(2), 42–45.
16. Хомидов, К. (2023). O‘zbekistonda turistik majmualar faoliyatini boshqaruv samaradorligi oshirish yo ‘llari. Economics and Innovative Technologies, 11(3), 154-160.
17. Хомидов, Х. (2023). Худудларда туристик мажмуалар фаолиятини шакиллантириш ва тизимли бошқариш асосида худудлар туристик салохиятидан самарали фойдаланиш масалалари. " Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to ‘plami., 412-415.
18. Хомидов,Қ.Қ.Ў.(2023).Организационно-экономический механизм развития туристических комплексов. In Новые технологии в учебном процессе и производстве (pp. 370-372).

